

Міністерство охорони здоров'я України
Вінницький національний медичний
університет імені М. І. Пирогова
Студентське наукове товариство
Рада молодих вчених

МАТЕРІАЛИ

**XVIII Наукової конференції студентів
та молодих вчених «Перший крок в науку – 2021»**

Дата: 15-17 квітня 2021 р.
Вінниця, Україна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Студентське наукове товариство
Рада молодих вчених

МАТЕРІАЛИ
XVIII Наукова конференція студентів та молодих вчених
«Перший крок в науку — 2021»

15-17 квітня 2021 року
м. Вінниця

УДК: 061.3:001:616-053.82+378.22

Друкується відповідно до рішення Вченої Ради Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Головний редактор – академік Національної академії медичних наук України
проф. В. М. Мороз.

Заступники головного редактора – проф. О. В. Власенко, проф. Н. І. Волощук.

Відповідальні секретарі – О. А. Філевич, Н. М. Назарчук.

Члени редакційної колегії: О. Г. Басінських, В. В. Ковальчук, К. О. Кошова, А. О. Кудало, Н. М. Назарчук, Д. О. Пермінов, А. О. Петренко, О. М. Плавков, О. І. Сушицька, С. С. Ткачук, Н. В. Толочко, О. А. Філевич

У збірнику розміщені матеріали XVIII Наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2021»

За зміст опублікованих матеріалів відповідальність несуть автори

Підписано до друку 25.03.2021
Формат 64x90/8. Папір офсетний.
Друк різнографічний. Гарнітура Times New Roman.
Умов. друк. арк. 73,0. Обл.-вид. арк. 67,89.
Наклад 170 прим. Зам. № 2327/1.
Віддруковано з оригіналів замовника.
ФОП Корзун Д.Ю.
21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.
Тел.: (0432) 603-000, 69-67-69

субстрату, накопичення на них ґрунту формуються різні типи трав'яно-петрофітних угруповань. Такі угруповання класифікуються за міжнародною класифікацією EUNIS як такі, що охороняються Резолюцією 4 Бернської конвенції, тому їх облік є дуже важливим для збереження ландшафтного біорізноманіття регіону.

Мета. Дослідити різноманіття петрофітних біотопів, що формуються на відслоненнях осадових порід різного типу за міжнародною класифікацією EUNIS і дати їм созологічну оцінку з рекомендаціями щодо їх збереження в об'єктах природно-заповідного фонду.

Матеріали та методи. Дослідження проводились на відслоненнях щільних осадових порід маршрутним методом з виконанням повного геоботанічного опису на ділянці з фіксацією як судинних рослин, так і мохів та лишайників. За результатами кластерного аналізу бази даних геоботанічних описів виділялись синтаксони, а на їх основі за характерними видами виділялись біотопи згідно міжнародної класифікації EUNIS. Созологічна оцінка біотопів давалась за методикою Дідуха (Дідух 2014).

Результати. Найбільше петрофітних угруповань зафіксовано нами у Дністровському каньйоні, зокрема на травертинових водоспадах формуються угруповання з переважанням мохів D4.1N11; а з вологі угруповання поряд з домінуванням *Molinia arundinacea* – D4.1; на надканьйонних терасах формуються біотопи на сарматських вапняках з домінуванням *Carex humilis*, а у каньйоні на вертикальних стінках на силурійських вапняках біотопи з домінуванням *Sesleria heufleriana*, що класифікуються як E1.22. На девонських пісковиках та силурійських мергелях розвиваються угруповання з домінуванням *Poa versicolor* та *Agropyron pectinatum*, що класифікуються як E1.2C3, а також на сланцях та аргілітах Вендського періоду розвиваються мохово-лишайникові угруповання H3.2, H3.15, а на сарматських пісковиках та конгломератах розвиваються угруповання однорічників та весняних ефемерів H3.184B. На тортонських гіпсах на Західному Поділлі трапляються угруповання з домінуванням *Festuca pallens* або *Gypsophila thyratica*, що класифікуються як E1.22.

Висновки. Особливість подільських угруповань, що розвиваються на відслоненнях щільних осадових, полягає в тому, що тут трапляються ендемічні та субендемічні подільські види *Schivereckia podolica*, *Poa versicolor*, *Gypsophila thyratica*, *Minuartia thyratica* (*Minuartia setacea*), а такі угруповання потребують охорони.

Ф. В. Гладких, А. О. Манченко, М. О. Чиж

ВПЛИВ МЕЛОКСИКАМУ ТА КРІОЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ НА МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНУ ФУНКЦІЮ ШЛУНКА У МИШЕЙ

ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва НАМН України»

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

м. Харків, Україна

Актуальність: На сьогоднішній день наявна достатня доказова база з питання необхідності та ефективності гастроцитопротекції в умовах прийому нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). Разом з тим, питання профілактики НПЗЗ-індукованої ентеропатії вивчене недостатньо. Підвищення моторики шлунково-кишкового тракту (ШКТ) є одним з наслідків ентеротоксичної дії НПЗЗ, тому є актуальним розробка нових підходів та пошук нових засобів, здатних нормалізувати моторно-евакуаторні процеси у травному тракті.

Мета: охарактеризувати вплив кріоконсервованого екстракту плаценти (КЕП) та мелоксикаму (МКС) на перистальтичну активність ШКТ в експерименті.

Матеріали та методи: Дослідження проведено на 28 мишах, розділених на 4 групи: I (негативний контроль) – миші (n = 7), яким впродовж 5 днів перед дослідженням внутрішньом'язово (в/м) вводили 0,9 % р-н NaCl (1 мл / 100 г); II – миші (n = 7), яким впродовж 5 днів в/м вводили КЕП (0,14 мл/кг); III – миші (n = 7), яким впродовж 5 днів

перед дослідженням в/м вводили 0,9 % р-н NaCl (0,1 мл / 10 г) та МКС (~1,0 мг/кг) внутрішньошлунково (в/шл); IV – миші (n = 7), яким впродовж 5 днів перед дослідженням в/м вводили КЕП (0,14 мл/кг) та МКС (~1,0 мг/кг, в/шл). Вивчення евакуаторної функції шлунка та моторної функції кишечника проводили за методом «міток» Stickney J. S. та співав. Тварин протягом 24 год. витримували на голодній дієті без обмеження питної води. Всім тваринам в/шл вводили по 0,5 мл 10,0 % активованого вугілля у 1,0 % крохмальному гелі. Через 40 хв тварин виводили з експерименту шляхом цервікальної дислокації під інгаляційним наркозом. Потім у дослідних та контрольних тварин вимірювали (у см) абсолютну довжину кишківника та шляху (у см), пройденого контрастною масою по ньому, а інтегральним показником, який характеризує перистальтику ШКТ виступав відсоток довжини кишківника, пройденого контрастною масою, по відношенню до абсолютної довжини останнього [Пропіснова В.В. та співав., 2003].

Результати: Проведене дослідження показало, що у інтактних тварин (негативний контроль) перистальтична активність становить $57,1 \pm 1,14$ (95% ДІ: 54,9–59,4) %, що відповідало $33,1 \pm 1,47$ (95% ДІ: 30,2–36,0) см, пройденим контрастною речовиною у кишківнику загальною довжиною $57,9 \pm 1,84$ (95% ДІ: 54,2–61,5) см. На тлі введення МКС відмічено статистично вірогідне ($p < 0,05$) зростання перистальтичної активності на 33,1 % відносно показників мишей групи інтактного контролю та становила відповідно $76,0 \pm 1,41$ (95% ДІ: 73,2–78,8) %. На тлі комбінованого застосування МКС та КЕП відмічено статистично вірогідне ($p < 0,05$) зменшення перистальтичної активності на 16,1 % відносно показників мишей, яким вводили тільки МКС і становило $63,7 \pm 1,32$ (95% ДІ: 61,1–66,3) %.

Висновки: Застосування кріоконсервованого екстракту плаценти призводить до послаблення мелоксикам-індукованої гіпермоторики кишківника, на що вказує зменшення відстані, пройденої контрастною речовиною на 16,1 % ($p < 0,05$) відносно показників мишей, яким вводили тільки досліджуваний нестероїдний протизапальний засіб.

О.Ю. Гойна-Кардасевич

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Кафедра клинической фармации и клинической фармакологии ВНМУ

Яковлева О.А. (д.мед.н., профессор, зав. кафедрой)

г. Винница, Украина

Актуальность. Фармацевтический рынок сопровождается приростом нежелательных лекарственных реакций (НЛР), среди них легкие занимают ведущее место. Структура легких включает проводящую систему и респираторный отдел, каждый из них – мишень для вариантов лекарственной токсичности. Частота этой патологии остается мало доступной – при отличиях в диагностике, генетике и распространенности, с учетом механизмов токсичности среди отдельных фармакологических препаратов.

Цель. Анализ данных международных научных источников, отражающих эпидемиологию, риски, механизмы лекарственной токсичности, наиболее «виновные» группы лекарственных средств (ЛС), возможности профилактики этих осложнений.

Материалы и методы. Изучена международная информация, в базах данных за последние 10 лет, с акцентом на поражение респираторного отдела легких.

Результаты. Легкие обладают метаболической, влаговыведительной функциями, понимание которых уходит еще в 70-тые годы. В эндотелии, макрофагах, в интерстиции существуют ферменты детоксикации (цитохромы, ацетилтрансферазы, система глутатиона), они с учетом полного объема кровотока, по своей емкости могут превышать метаболизм в печени и почках: ряд ЛС и эндогенных субстратов разрушаются (катехоламины, гистамин, серотонин) или наоборот способны кумулировать (цитостатики, амиодарон). НЛР в легких могут вызывать более 450 ЛС, их истинная распространенность остается неизвестной, она касается паренхимы легких, сосудистой сети, нервно-

Ю. А. Вашеняк РІЗНОМАНІТТЯ ПЕТРОФІТНИХ БІОТОПІВ ПОДІЛЛЯ, СФОРМОВАНИХ НА ЩІЛЬНИХ ОСАДОВИХ ПОРОДАХ	495
Ф. В. Гладких, А. О. Манченко, М. О. Чиж ВПЛИВ МЕЛОКСИКАМУ ТА КРІОЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ НА МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНУ ФУНКЦІЮ ШЛУНКА У МИШЕЙ	496
О.Ю. Гойна-Кардасевич ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ	497
В.О. Тихолаз, О.С. Дамзін ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ НА СТРУКТУРУ СУБВЕНТРИКУЛЯРНОЇ ЗОНИ БІЧНИХ ШЛУНОЧКІВ ТА КОРЕКЦІЯ СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ	498
Я. М. Демчишин ОЦІНКА МОРФОМЕТРИЧНИХ ТА ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМИ ВІРУСНИМИ ГЕПАТИТАМИ В І С.....	499
Е. Гарібех ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ У ДОРΟΣЛИХ.....	500
Н.О. Буглова, В.М. Жмурчук ВПЛИВ ВІДНОВЛЕННЯ РЕПАРАЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТРАВНОГО ТРАКТУ У ДІТЕЙ З ВИРАЗКОЮ ДВНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ НА ВМІСТ EGF В СИРОВАТЦІ КРОВІ	501
А.В. Іванкова ЗАЛЕЖНІСТЬ КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВІД РІВНЯ АПЕЛІНУ-13 У ПАЦІЄНТІВ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ЧАСТУ ЕКСТРАСИСТОЛІЮ	502
О.А. Камінська, М.В. Яснюк, В.В. Родінкова ЗМІНИ ОСНОВНИХ СЕЗОННИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИЛКУВАННЯ ДЕРЕВ ЯК ОДИН ІЗ ПРОЯВІВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ В УКРАЇНІ	503
Козловська І.М., Поштак Є.В. ОЦІНКА РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНИХ АБСЦЕСІВ ПІСЛЯ ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ЖИВОТА..	504
В.А. Король ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ХВОРИХ НА ВІКОВІ КОГНІТИВНІ РОЗЛАДИ	505
Б.І. Кохан, Н.В. Плющик АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ АНТИБІОТИКІВ ЗА 2020 РІК (ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ)	506
О.В. Куцак ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ХВОРИХ НА БА, ЗА ГЕНОТИПАМИ ПОЛІМОРФІЗМУ rs1805010 Ile50Val ГЕНА IL4RA, ЗАЛЕЖНО ВІД ТЯЖКОСТІ ТА РІВНЯ КОНТРОЛЮ ЗАХВОРЮВАННЯ	506
О.В. Мальченко ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОЇ ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ N-ПІРИДИЛ-4-МЕТИЛ-2,2-ДІОКСО-1Н-2Л⁶,1-БЕНЗОТІАЗИН-3-КАРБОКСАМІДУ	507
Б.Е.Лі ГОСТРИЙ ТОКСИЧНИЙ МЕГАКОЛОН ЯК УСКЛАДНЕННЯ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛІТУ	508
Ю.І. Лобортас ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ	509
Майданевич Т.М., Вигонюк А.В. ПОРІВНЯННЯ ТИПІВ РЕСПІРАТОРНОЇ ПІДТРИМКИ ВИСОКИМ ПОТОКОМ КИСНЮ ТА СРАР-ТЕРАПІЇ ПРИ КРИТИЧНОМУ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ-19	510
Д.О.Маруня, Н.В.Луцюк ЕТІОЛОГІЧНА РОЛЬ ВІРУСІВ ТА БАКТЕРІЙ В РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ ШИЙКИ МАТКИ.....	511